

BADIIY ASARLARNI O'QITISHDA QO'LLANILADIGAN BADIIY TAHLILLAR.

Umurova Farangiz

Samarqand viloyati Toyloq tumani 32-umumta'lim maktabi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13924639>

Badiiy asarlarni o'qitish jarayoni, talabalar uchun adabiy bilimlarni shakllantirishdan tashqari, ularning badiiy fikrlash va tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga ham qaratilgan. Badiiy asarlar, insoniyatning turli his-tuyg'ularini, fikrlarini va tajribalarini ifodalovchi muhim madaniy merosdir. Ular nafaqat estetik qiymatga ega, balki ijtimoiy, tarixiy va psixologik kontekstlarda ham chuqur ma'no va ahamiyatga ega. Badiiy tahlil, asarlarning mazmuni, tuzilishi, uslubi va muallifning niyatlarini chuqur tushunishga yordam beradigan muhim vositadir. Talabalar badiiy tahlil orqali asarlarni faqat o'qib chiqish bilan cheklanmay, balki ularni tahlil qilish, baholash va o'z fikrlarini bildirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu jarayon, ularning adabiy tafakkurini kengaytiradi va badiiy asarlarni yanada chuqurroq anglashlariga yordam beradi. Badiiy tahlilning bu usullari, talabalarni badiiy asarlarni o'qish va tushunish jarayonida faol ishtirok etishga undaydi, ularning adabiy tafakkurini kengaytiradi va badiiy ijodga bo'lgan qiziqishini oshiradi. Quyida badiiy asarlarni o'qitishda qo'llaniladigan asosiy badiiy tahlil usullari ko'rib chiqamiz.

Mazmuniy tahlil badiiy asarning asosiy g'oyasini, mavzusini va muallifning fikrlarini aniqlashga qaratilgan. Bu jarayonda talabalar asarning asosiy voqealarini, qahramonlarini va ularning o'zaro munosabatlarini o'rganadilar. Mazmuniy tahlil, asarning ichki mantiqini tushunishga yordam beradi va talabalarni muallifning niyatlari haqida o'ylashga undaydi. Struktural tahlil asarning tuzilishini, uning qismlarini va ularning o'zaro bog'liqligini o'rganishga qaratilgan. Bu jarayonda talabalar asarning boshlanishi, rivojlanishi, kulminatsiyasi va yakunini tahlil qiladilar. Struktural tahlil, asarning qanday qilib tashkil etilganini va muallifning qanday uslublardan foydalanganini tushunishga yordam beradi. Uslubiy tahlil badiiy asarning uslubiy xususiyatlarini, jumladan, til, obrazlar, metaforalar va boshqa badiiy vositalarni o'rganishga qaratilgan. Talabalar muallifning uslubini, uning badiiy ifoda vositalarini va asar ichidagi badiiy obrazlarni tahlil qiladilar. Uslubiy tahlil, asarning estetik qiymatini va muallifning badiiy maqsadlarini aniqlashga yordam beradi. Tarixiy-kontekstual tahlil badiiy asarni uning yaratilgan davri va muhitida o'rganishga qaratilgan. Bu jarayonda talabalar asarning tarixiy, madaniy va ijtimoiy kontekstini o'rganadilar. Tarixiy-kontekstual tahlil, asarning

zamon va joy bilan bog'liqligini tushunishga yordam beradi va muallifning fikrlarini yanada chuqurroq anglash imkonini beradi. Psixologik tahlil badiiy asardagi qahramonlarning ichki dunyosini, ularning hissiyotlarini va motivlarini o'rganishga qaratilgan. Talabalar qahramonlarning psixologik holatini, ularning qarorlarini va harakatlarini tahlil qiladilar. Psixologik tahlil, asar ichidagi insoniy munosabatlarni va qahramonlarning o'zaro aloqalarini chuqurroq tushunishga yordam beradi. Intertekstual tahlil badiiy asarlarni boshqa asarlar bilan bog'lashga qaratilgan. Bu jarayonda talabalar asar ichidagi iqtiboslar, aloqalar va o'xshashliklarni o'rganadilar. Intertekstual tahlil, badiiy asarlarning o'zaro bog'liqligini va adabiy an'analarni tushunishga yordam beradi.

Badiiy asarlarni o'qitishda badiiy tahlilning ahamiyati juda katta. Badiiy tahlil, talabalar uchun asarlarning mazmuni va tuzilishini chuqurroq tushunishga yordam beradi. Bu, asarlarni faqat o'qish bilan cheklanmay, ularni tahlil qilish va baholash imkoniyatini beradi. Badiiy tahlil, talabalarni tanqidiy fikrlashga undaydi. Ular asarlarni turli nuqtai nazardan ko'rib chiqish, o'z fikrlarini bildirish va muallifning niyatlarini tushunishga harakat qilishadi. Tahlil jarayoni, talabalar uchun badiiy ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi. Ular badiiy ifoda, obrazlar va uslublarni aniqlashni o'rganadilar, bu esa ularning badiiy tafakkurini kengaytiradi. Badiiy tahlil, talabalar uchun asarlarning emotsional va psixologik jihatlarini tushunishga yordam beradi. Ular qahramonlarning ichki dunyosini, hissiyotlarini va motivlarini o'rganish orqali insoniy munosabatlarni chuqurroq anglaydilar. Umuman olganda, badiiy tahlil badiiy asarlarni o'qitishda muhim vosita bo'lib, talabalarni badiiy fikrlash, tahlil qilish va o'z fikrlarini ifodalashga undaydi. Bu jarayon, ularning adabiy tafakkurini kengaytiradi va badiiy asarlarni yanada chuqurroq anglashlariga yordam beradi.

Xulosa:

Badiiy asarlarni o'qitishda qo'llaniladigan badiiy tahlil usullari, talabalar uchun nafaqat adabiy bilimlarni, balki badiiy fikrlash va tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Mazmuniy, struktural, uslubiy, tarixiy-kontekstual, psixologik va intertekstual tahlil usullari, badiiy asarlarni chuqurroq tushunishga va ularning estetik qiymatini anglashga imkon yaratadi. Bunday tahlillar, talabalarni badiiy asarlarni o'qish va tushunish jarayonida faol ishtirok etishga undaydi, ularning adabiy tafakkurini kengaytiradi va badiiy ijodga bo'lgan qiziqishini oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Adabiy turlar va janrlar. Uch jildlik – T.: “Fan”, 1991-1992 yillar.
2. Izzat Sulton. Adabiyot nazariyasi. –T., O'qituvchi. 2005 yil.

3. Yo'ldoshev Q., Yo'ldosheva M. Badiiy tahlil asoslari. (O'quv qo'llanma)-T. Kamalak. 2016.
4. Nazarov B., Rasulov A. Va boshqalar. O'zbek adabiy tanqidi tarixi. -T.,Tafakkur qanoti. 2012.
5. Quronov D. Adabiyot nazariyasi asoslari. -T., Navoiy universiteti. 2018.
6. Jo`raqulov U. Nazariy poetika. - T.: "Sharq", 2016- yil.